

LABORATORIYA SHAROITIDA AMINOKISLOTALARNING SIFAT VA MIQDORIY TAHLILI

Berdiyeva Zulfiya Muhiddinovna

Buxoro davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

Ramazonova Shahrizoda Furqat qizi

Baxshullayeva Shaxinabonu

BDTU talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15385554>

Annotatsiya. Maqolada inson organizmida uchraydigan aminokislotalarning kimyoviy tahlili, vazifalari ularning foydali va zararli tomonlari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Triptofan, fenilalanin, metionin, lizin, valin, treonin, izoleysin, leysin, indol, pirouzum

Aminokislotalar — oqsillar (proteinlar) tarkibiga kiruvchi asosiy birikmalar hisoblanib, ular tirik organizmlarning hayoti uchun zarur bo'lgan molekulalardir. Aminokislota o'zida ikkita muhim guruh: amino guruhi ($-NH_2$) va karboksil guruhi ($-COOH$) ni saqlaydi. Ular bitta markaziy uglerod atomiga birikkan bo'lib, bu markaziy atom **vodorod atomi ($-H$)** va **R-guruh (radikal)** bilan bog'langan bo'ladi. R-guruh bu aminokislotalarning turini belgilaydi. Masalan:

- Glitsin — eng oddiy aminokislota, NH_2-CH_2-COOH .
- Alanin — $NH_2-CH(CH_3)-COOH$

Tabiatda 500 dan ortiq aminokislotalar aniqlangan bo'lsada, biroq odam organizmidagi oqsillar 20 ta asosiy aminokislotalardan tuzilgan. Odam organizmida mavjud bo'lgan 20 ta standart aminokislotalar DNK orqali kodlanadi va oqsillar sintezida ishtirok etadi. Ular bir-biri bilan peptid bog'lari orqali bog'lanib, oqsil molekulalarini hosil qiladi.

Odam organizmidagi zarur aminokislotalar leysin, izoleyin, valin, treonin, metionin, fenilalanin, triptofan, listidin va lizin. Bu aminokislotalar organizm tomonidan sintez qilinmaydi, shuning uchun ovqat orqali olinadi.

Nisbatan zarur bo'lmagan: Alanin, asparagin, aspartat, glutamat, serin va boshqalar — organizmda sintezlanadi.

Biologik funksiyalari har bir hujayra o'z funksiyasiga mos oqsillarni hosil qilish uchun aminokislotalardan foydalanadi.

Fermentlar va gormonlar: Ko'plab fermentlar (masalan, tripsin) va gormonlar (masalan, insulin) aminokislotalardan hosil bo'ladi.

Transport va saqlash funksiyasi: Gemoglobin — kislorod tashuvchi oqsil — aminokislotalardan tashkil topgan.

Energiya manbai: Ekstremal holatlarda (ochlik, kuchli jismoniy yuklama) aminokislotalar energiya uchun parchalanadi.

Neyrotransmitterlar hosil bo'lishi: Triptofan — serotonin, fenilalanin va tirozin esa dopamin va adrenalin sintezida ishtirok etadi.

Aminokislotalar yetishmovchiligi. Zarur aminokislotalar yetishmovchiligi oqsillar sintezining buzilishiga, o'sishning sekinlashishiga, immunitetning pasayishiga va boshqa salomatlik muammolariga olib kelishi mumkin.

Tibbiyotda qo'llanilishi ba'zi aminokislotalar infuziya eritmalari shaklida, sport oziqlanishida, shuningdek, ba'zi kasalliklarda (masalan, jigar kasalliklarida) qo'llaniladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki aminokislotalar odam organizmida ko'plab hayotiy jarayonlarning asosi bo'lib xizmat qiladi. Ularning to'g'ri balansda bo'lishi salomatlik, o'sish va rivojlanish uchun zarurdir. Aminokislotalarning biologik ahamiyatini o'rganish tibbiyot, oziqlanish va biotexnologiya sohalarida muhim ahamiyatga ega. Aminokislotalar — molekulasida amin va karboksil guruhi bo'lgan organik birikmalardir. Aminokislotalar- rangsiz, suvda eruvchan kristall moddalar. Aminokislotalarning D-yoki L-qatorga tegishligini N va NH₂ guruhning uglerod atomida qanday joylashganligi ko'rsatadi. Deyarli barcha tabiiy Aminokislotalar L-qatoriga kiradi. D-qatorga mansub Aminokislotalar tabiatda kamdan-kam bo'lib, mikroorganizmlar tarkibida topilgan. Aminokislotalarning L-formasi o'simliklar tomonidan yaxshi o'zlashtiriladi va u moddalar almashinuvining barcha jarayonlarida qatnashadi, lekin D-formalarini o'simliklar o'zlashtira olmaydi, ba'zan ular moddalar almashinuvi jarayonlarini to'xtatib qo'yadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шарипова Н. У., Мухамадиев Б. Т., Шарипова Н. У. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КРИО ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 100-103.
2. Жумаев Ж. Х., Ахмедов В., Шарипова Н. У. Влияние природы и количества катализатора при синтезе морфолиновых ненасыщенных продуктов при участии винилацетилена //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 2 (80). – С. 58-61.
3. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. Структурно-механические характеристики композиций на основе электрохимического модифицированного крахмала и полимеров //Universum: химия и биология. – 2019. – №. 11-1 (65). – С. 74-76.

4. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. Влияние растворителей на процесс взаимодействия морфолина с винилацетиленом //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 4-7.
5. Мухамадиев Б. Т., Шарипова Н. У. Нетепловые механизмы действия электромагнитного поля (ЭМП) низких частот (нч) на растительное сырье //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 6 (72). – С. 89-91.
6. Шарипова Н. У. Химическая промышленность и окружающая среда //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 5-1 (95). – С. 19-21.
7. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИОНА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА И ПОЛИМЕРОВ //Интернаука. – 2017. – №. 5-2. – С. 34-36.
8. Ramazanov B., Juraeva L., Sharipova N. Synthesis of modified amino-aldehyde oligo (poly) mers and study of their thermal stability //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 4. – С. 042096.
9. Шарипова Н. У., Атоев Э. Х. ПРОИЗВОДСТВО, СВОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЯ СУПЕР КЛЕЕВ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 9. – №. 11 (128). – С. 63-65.
10. Sharipova N., Otamurodova N., Jo'raqulova N. DISTILLYATSIYA USULIDA AROMATIK UGLEVODORODLARNI AJRATIB OLIISH //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 88-91.
11. Akhmedov V., Jumaev J., Sharipova N. INFLUENCE OF THE NATURE AND QUANTITY OF THE CATALYST ON THE SYNTHESIS OF MORPHOLINE UNSATURATED PRODUCTS WITH THE PARTICIPATION OF VINYL ACETYLENE //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2021. – Т. 3. – №. 3. – С. 58-61.
12. O'ktamovna S. N., Rizayevna A. N. ORGANIZMLARDA UCHRAYDIGAN KIMYOVIY ELEMENTLAR TASNIFI //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2023. – С. 290.
13. O'ktamovna S. N. et al. TOLALI POLIMER KOMPOZITLARDAGI TOLABOG'LOVCHI MODDALAR OLIISH VA ULARNING XOSSALARI //FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2024. – Т. 3. – №. 28. – С. 31-34.
14. O'ktamovna S. N. et al. MODIFIKATSIYALANGAN POLIMERLARNING ADGEZION XUSUSIYATLARI VA ULARNING TAHLILI //FORMATION OF

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2024. – Т. 3. – №. 28. – С. 27-30.

15. Temirovich M. B., O'ktamovna S. N. Polymers And Fluid Carbon Dioxide //The Peerian Journal. – 2022. – Т. 13. – С. 33-37.

16. Фозилов С. Ф. и др. Исследование самопроизвольной полимеризации эпихлоргидрина с бензоксазолинонами и альфа-аминокислотами //Молодой ученый. – 2014. – №. 6. – С. 62-64.

